

階級分析的隱沒：試論台灣政治經濟學討論之一側面

邱士杰（2012）。〈階級分析的隱沒：試論台灣政治經濟學討論之一側面〉。論文發表於：[新竹交通大學社文所「International Workshop on Marxisms in East Asia（「馬克思主義在東亞」國際學術工作坊）](#)。

摘要

二十世紀臺灣的社會主義運動生長於島內和島外，為了解決運動面對之問題而產生了一些依托於政治經濟學話語的討論。本文所研究的問題，是運動歷來重視的階級分析為何、如何在臺灣的「討論」中「隱沒」。「隱沒」表現為階級分析的缺乏、失效、形式化；而成因則是運動者過度重視統一戰線。1986年一場圍繞著民進黨成立而出現的對話是本文分析的主要個案，反映了台灣社會主義運動長期面對的問題或困境。而本文希望藉此試著做些說明。

本文的一段話可以概括本文對於台灣局勢的可能期待：『如果工農聯盟論有任何優於反壟斷聯盟論的地方，那麼，其優越之處絕不僅僅在於前者指出了中國統一的前景，而後者充滿了與分離主義妥協的暗示；也不在於前者突出了階級分析，而後者隱沒了階級分析。關鍵在於：工農聯盟論實際上提出了一條足以貫穿兩岸統一之前和之後的、可持續的運動路線。即：台灣的社會主義統一派應該始終以階級分析的眼光首先注視著台灣的勞苦大眾——首先當然是工農，但不侷限於此——並以勞苦大眾為爭取的對象。即便勞苦大眾的絕大多數未能感受到祖國統一的意義或必要性、即便其中的絕大多數可能同情甚至支持甚囂塵上的分離主義。但台灣最大多數的勞苦大眾始終應該是社會主義統一派所要爭取的對象。因為他們正是台灣人民的主體。社會主義統一派絕不能把自身陷入只與形形色色的統一派及其群眾為伍的關門主義困境。唯一開大門、走大路的方向，就是直接鎖定台灣的勞苦大眾為服務對象，通過各種具有階級指向的社會政策與日常鬥爭使社會主義統一派運動化、群眾化，實體化。只有當分離主義的根基因為社會主義統一派的耐心工作而逐漸掏空，兩岸的和平統一的物質基礎便更加充實，台灣人民也才能免於「留島不留人」的戰火蹂躪，而且台灣回歸後的政治局勢也才能因為社會主義統一派對台灣勞苦大眾的努力工作而更加平和、穩定。』

引言

『比方說，如果諸條件的特定總和 S 具備，現象 A 就必然要發生。您向我證明了，這個總和的一部分已經具備，另一部分到 T 時就會具備。我，這個熱烈同情現象 A 的人，確信這一點之後激動地喊道：「這多麼好啊！」於是便躺下睡覺，

直到您預言的事變到來的那個良日吉辰為止。……既然我陷入昏睡沈沈的狀態，那麼在 T 時有利於該現象到來的條件總和就不會是 S，而是 S-a，這使得情況有所變化。」——普列漢諾夫，《論個人在歷史上的作用問題》，1898 年。¹

「代數」(алгебра)、「公式」(формула)、「代數方程式」(алгебраичности)——這是稍具細心的讀者翻閱俄國馬克思主義革命運動相關文獻時，都能留意到的常見詞彙。前引普列漢諾夫的文字是一個相對極端、趣味，但又清晰的例子。引文中所謂「現象 A」、「總和 S」、「T 時」、「a」，分別代表了革命的爆發、爆發的諸條件、與爆發有關的某種時機，以及革命者的主觀能動性（或黨的建設）。當然，在普列漢諾夫此段文字的狀況裡，這種寫法更近於規避敏感詞的「伏字」。²但這樣的規避不但恰恰使這些革命變數本身得以突出，也凸顯了這些變數如何基於一定的邏輯而關連起彼此，從而得到宛若「公式」或「代數方程式」那樣的展現。

普列漢諾夫這段文字其實是個縮影，形象地反映出俄國馬克思主義者確曾如解答「代數」那般，試著將西歐色彩濃厚的「公式」套用於俄國實際。如果說馬克思恩格斯曾為這些公式提供了答案——比方提供了一個源於西歐的「現象 A」願景——那麼俄國革命者所做的，便是努力在俄國的條件底下把「總和 S」湊齊，爭取「T 時」的實現，為「a」而積極鍛鍊，乃至重構他們對於「現象 A」的設想乃至「代數方程式」本身。

圍繞著革命變數而展開的思考伴隨著俄國革命的發展而湧現為一系列基本問題，但當然不是「現象 A」之類的伏字，而是「革命動力」、「革命性質」、「革命任務」、「領導權」(hegemony，又譯為「霸權」)、「統一戰線」(united front) 等等的問題。這些基本問題的發生及分化，與「專政」(dictatorship) 理論的誕生與移植有密切關係。1871 年巴黎公社的經驗讓馬克思與恩格斯認識到，「工人階級不能簡單地掌握現成的國家機器，並運用它來達到自己的目的。」³為了實現社會主義之革命任務——比方消滅階級差別、實現生產資料公有制——工人階級必須建立起自己的國家機器，即「專政」。

然而這套「專政—實現革命任務」的公式在俄國發生了變異。專政，意味著工人階級對敵對階級的專政，公式裡蘊含著「敵—我」之間的緊張。但在俄國的狀況裡，「友」這個變數醒目地映入馬克思主義者的眼簾。這個「友」就是廣大生活在封建村社中的農民及其政治代表「民粹派」。代表當時俄國最革命之傾向的民粹派認為：資本主義生產方式在俄國得不到發展，而封建村社又提供了共同體的優越性，因此俄國可以直接躍入社會主義。在他們之後發展起來的馬克思主義者則認為：資本主義正在俄國發展，不但表現為國內市場的形成，也表現在農村資本主義階級分化的深化。在這種條件下，村社根本不可能成為跨過歷史階段的跳板。⁴但就算不考慮資本主義分化是否完成，民粹派及其農民運動的反資本主義綱領也將在客觀上為資本主義的發展打開道路。⁵總之，民粹派

* 2012 年「『馬克思主義在東亞』國際學術工作坊」提交論文。新竹：交通大學社會與文化研究所。

** 國立台灣大學歷史學研究所博士班學生。

¹ 普列漢諾夫 (2010: 14)。

² 二戰前日本左翼書刊的敏感詞句都被替代成伏字「○」或「×」，幾個字敏感，就替代幾個。

³ 馬克思 (1963: 355)。

⁴ 關於極力論證資本主義在俄國的發展可以列寧 (1984a, b) 早期著作為代表。

⁵ 可見列寧 (1987d) 的扼要批評、呂新雨 (2004) 對於列寧綱領和民粹派理論的歷史疏理，以及沙寧 (2008)

影響下的廣大農民（特別是貧農）能否成為工人階級之「我」的盟「友」，成為了非常現實的問題。這就導致爭論圍繞著「我—友」之間能否成立統一戰線而發生；爭論的方式則是把統一戰線問題拉進「專政—實現革命任務」公式之中討論。換句話說，問題轉化為「我—友」對「敵」的專政是否可能。

- (1) 列寧主張以工人階級與農民兩階級共同專政的口號爭取農民。此即「工農民主專政」。⁶對工人階級來說，**工農民主專政最重要的「革命任務」，就是實現工人階級專政。換句話說，列寧將「專政—實現革命任務」這一公式代入了公式本身。**但正是為了實現「工人階級專政」這個民主專政最重要的革命任務，需要以一些次要的革命任務為中介。比方：土地革命、推翻沙皇制度、建立民主共和國，實現充分的政治自由。而這些中介（特別是土地革命）正是符合農民利益的革命任務。雖然這些中介都不超過歷史上西歐資產階級推動民主主義革命之時所獲得的成果，理論上卻將為工人階級專政創造出條件。而工人階級所要做的就是保證統一戰線的實現及其方向，從而確保**革命性質**能從民主主義革命轉變為社會主義革命，即從工農民主專政轉變為工人階級專政。
- (2) 托洛茨基則基於 1905 年革命與 1917 年二月革命、十月革命的經驗，對列寧的公式提出質疑。他認為工農民主專政不可能實現土地革命之類的革命任務（由二月革命證明此事）；恰恰相反，這些任務只能通過工人階級專政才能實現（十月革命證明這點）。因為工人階級乃是唯一集中、獨立、徹底、有組織性，且具領導能力的**革命動力**，但農民缺乏這些特質。因此，工人階級縱然應該爭取並領導農民成為革命動力，卻完全談不上通過工農民主專政為工人階級專政創造條件的問題。但當民主主義革命任務必須通過工人階級專政才能實現之時，原先設定為工人階級專政所需完成的社會主義革命任務便也必須提上議程。⁷

為了解決統一戰線能否在專政中實現的問題，列托兩人出現如上分歧；然而他們也有共通點：他們不但有各自的**階級分析**（關於革命動力），也有各自的**任務分析**（關於革命任務）。然而，即便兩人之間有異有同，得到傳播的卻只是兩者**相異**的那部分。列托兩種思路的分歧在列寧死後演變成斯大林與托洛茨基的鬥爭，⁸並以 1927 年「國民革命」統一戰線的失敗與斯大林的勝利而延燒至中國黨，接連引發了黨組織分裂（出現中國的托洛茨基反對派）與知識界論爭（中國社會性質等三次論戰）。**在此紛亂的思想形勢中、**

與和田春樹（2008）以馬列二人之民粹派評價變遷為主題的研究。

⁶ 列寧在 1905 年革命爆發之後寫下這樣的提綱：「『革命』不能在剝奪面前止步。哪些階級能夠成為這一『革命』的真正代表者呢？無產階級和貧苦農民。可見，卡·考茨基也認為可能是無產階級和下層農民的專政。這樣的專政一般說來是我們最低綱領的條件。」（列寧，1987a：397）雖然列寧之後並未把工農民主專政寫入依靠這篇提綱而完成的《無產階級和農民》一文（列寧，1987b），但恰恰是提綱與定稿之間的落差，反映了這份提綱可視為工農民主專政論述之萌芽。後來列寧於同年發表的〈無產階級和農民的革命民主專政〉則可視為論述成形的標誌。（列寧，1987c）

⁷ 中國托洛茨基主義者王凡西（2003：134）用「政治意義上的社會主義革命」形容尚未執行社會主義革命任務便先行成立政權的工人階級專政。關於何種「專政」能（或不能）實現民主主義革命任務，可見托洛茨基（1972：第五章）對俄國革命經驗的闡述，以及托洛茨基（1970：第三節）與鄭超麟（2004：322-328）以國共合作下的「國民政府」及廣州蘇維埃為例的說明。關於托洛茨基思想與俄國其他革命思想的差異可見托洛茨基（1998）之概述。

⁸ 但這並不意味著斯大林是列寧的繼承者。托洛茨基派的經典歷史解釋之一，就是認為列寧在十月革命前夕及時地接受了托洛茨基的主張，使工人階級專政順利在十月革命之後成立。而列寧死前批評斯大林「太粗暴」並要求移除其關鍵領導職務的一系列事實，也說明了斯大林與列寧之間的矛盾。

在「國際」理論權威及組織紀律始終存在的條件下，雖然統一戰線還是亟待論證的問題，將「階級分析」與「任務分析」同時把握的方法卻出現了兩種分析相分裂的緊張。

第一種狀況強調任務分析決定統一戰線，並論證統一戰線可以成立。1928年蔡和森指出：「革命階段的深入和革命動力的轉變……不是革命任務和性質的轉變。只有革命任務改變了，革命性質才會改變。」⁹1944年周恩來則云：「講到中國革命的性質，今天似乎是老生常談了，因為毛澤東同志在《中國革命和中國共產黨》、《新民主主義論》等著作中，已經講到中國革命是無產階級領導的人民大眾的反帝反封建的資產階級民主革命。可是在〔1928年〕「六大」時，這卻是個很嚴重的問題。什麼叫革命性質？革命性質是以什麼來決定的？這些在當時都是問題。後來才知道：應以革命任務來決定革命性質，而不是以革命動力來決定革命性質，這個問題還是一個新的問題。」¹⁰周恩來說的「人民大眾的……革命」，正是統一戰線得到「反帝反封建」這一任務分析論證之後的結論。¹¹

第二種狀況則是強調階級分析決定統一戰線，結論當然也是統一戰線可以成立。基本上階級分析是多數中國革命論文寫作的基本格式之一。毛澤東通過他在建國後重寫的《中國社會各階級的分析》——這是《毛澤東選集》開卷首篇，具導言性質——集中表述了階級分析決定統一戰線的思路。他甚至將「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？」這一同時包括「敵—我—友」的問題升級為「革命的首要問題」。

如果階級分析與任務分析都具有決定性的意義，作為革命「公式」之「變數」的階級與任務為何可以片面地抽出來討論？「變數」之間的關係又何以能夠在孤立看待的條件下從「決定／被決定」的方向進行考慮？如果可以單方面宣稱某變數具有決定性，就必須承認這裡面存在著一個危險：即便同時存在著這樣、那樣的分析，也可能只是為了確定的答案做註腳——比方為了論證統一戰線而論證。這種狀況下的任務分析或階級分析即便存在，實際上也只剩形式、遭到架空。

當然，中共是在兩種分析兼具的條件下取得1949年之勝利，但中共卻不是建黨於兩種分析兼具的基礎上。歷史地來看，為了論證統一戰線之必要性，中共首先發展的是任務分析，其次才是階級分析。而任務分析又可區分為正面口號與反面口號兩種，正面口號主要是「民主主義」與「民族主義」，反面口號則是「反封建」與「反帝國主義」。這四種任務在1927年以前分次被提出，並建構起「民主主義＝反封建」、「民族主義＝反帝國主義」的等式。¹²然而階級分析卻是相對落後的。直到1925年「五卅」之後出現

⁹ 和森（1928）。

¹⁰ 周恩來（1983）。

¹¹ 任務分析的決定性地位在哲學家馮友蘭死前最後一部著作《中國現代哲學史》得到極大發揮。馮友蘭（1999）以王夫之「有因事以求理，無立一理以限事」之理為譬，並以蔡和森（和森，1928）論述為據，認為中國革命也存在著一個「事／理」關係，並在認識到「事」決定「理」之後走上正確的道路。他所謂的「事」就是革命任務，「理」則是革命性質。並不是因為經典理論終極追求的革命性質是社會主義革命，所以就為相適應的革命任務（比方生產資料公有化）而鬥爭。恰恰相反：因為中國社會的現實規定了民主主義的革命任務（比方反帝、反封建）更有現實性，因此相應的革命性質應該屬於民主主義革命。馮友蘭據此認為中國過早進入社會主義階段乃「立理限事」之舉。但類似這樣的批判卻導致作為《中國哲學史新編》最後一冊的該書近十年無法在大陸內地出版。

¹² 中共在第一次國共合作中的關鍵舉措之一是「復活」國民黨與孫中山長期廢棄、從而空洞但可塑的口號。劉曼容指出：孫中山於1906年首次提出「國民革命」，但只是「英雄革命」的相對語，沒有具體內容。到了中華革命黨時期甚至提出只有贊成共和並宣示註冊者才能是「國民」。（劉曼容，1996：129-165；1997）

階級話語的普及，¹³才出現以毛澤東《中國社會各階級的分析》為典型的階級分析。雖然中共實踐中的成敗與兩種分析之間的關係需要具體的歷史考察（比方按蔡和森與周恩來的前引說法，1927年的失敗就是因為不能堅持任務分析，並在階級分析上失誤），但可以確定的是，上述四種任務至1949年之前始終穩定存在，直到1949年前夕才又多了一個「反官僚資本主義」的任務。

在任務分析基本穩定的條件下，最主要的問題其實是階級分析如何成為替統一戰線背書的手段，進而產生階級分析變得形式化的後果。而階級分析的形式化可從汪暉（2008）所區分的「政治性階級概念」和「結構性階級概念」來加以引申：

- （1） 政治性階級概念依據政治表現劃分階級，比方資產階級在近現代中國就被劃分為反動的「買辦資產階級」、既革命又反動的「民族資產階級／自由資產階級」。這種階級劃分法更多是為了確定的結論而發生。比方為了論證統一戰線的可行性。
- （2） 結構性階級概念較多依據生產關係獨立存在的狀況而區分出多種階級對立（比方「資本家對工人階級」、「地主對佃農」），但在俄國與中國的狀況裡，多種生產關係發生了不同程度的融合，比方地主可能同時是資本家，佃農自耕農可能同時外出傭工，而佃農甚至可能僱傭其他農民而富起來。因此出現了基於生產關係交雜程度的不同而產生的階級分析，¹⁴典型的例子就是「富農、中農、貧農、雇農」這樣的區分。但即便是結構性階級概念也未必是非政治性的。恰恰仍然可能為了確定的結論（如統一戰線及其可行性），而驅動了分析的產生。¹⁵

「國民革命」復活因為蔡和森（和森，1922）、陳獨秀（1922，1979），以及中國共產黨第三次全國代表大會（1989a）的詮釋而在1922-1923年間形成幾個基本設想。這個設想包含革命性質、動力、任務、歷史沿革，乃至譯名（「國民革命=National Revolution」），並初步形成「反封建〔軍閥割據〕=民主主義」，而「反帝國主義=民族主義」的雙等式。但這四個口號在黨內外引起的回響存在時間差——（1）中共於1922年「二大」針對「民主主義統一戰線」單獨提出決議文，但以同樣的方式處理「民族」問題卻要等到1925年「四大」。「四大」決議文並指出：中共原先只想進行「民主」統一戰線，因此對於中共加入民族主義之國民黨的國際指示「十分懷疑」，故拖延執行。（中國共產黨第四次全國代表大會，1989b：334-336）（2）一九二〇年代，「反帝國主義運動」曾因異端共產主義者集團《今日》派的活動而特指1924年北京的「反帝國主義運動」，而該派領袖胡鄂公更曾提出「反帝國主義=社會主義」的看法。這些狀況反映出「反帝國主義」並不是中共一開始就能完全取得詮釋權的概念。（邱士杰，2006，2007a；2009c：234；胡南湖，1926）因此陳獨秀曾在1923年「三大」大為感嘆「打倒軍閥」口號比「打倒帝國主義」更獲群眾迴響。（陳獨秀，1989：168-169）。但兩種口號的處境在1925年「五卅」之後逆轉，以致出現鄭超麟認為「打倒軍閥」口號隸屬於「打倒帝國主義」的狀況（鄭超麟，2004：278-279）。

¹³ 可參見瞿秋白關於中國社會發生「分裂」與「階級戰爭」的觀察（何凝，1933），以及德里克（2005：48-49）的經典闡述。近年關於大革命失敗後「小資產階級革命論」之研究，也證實了階級話語瀰漫至中共之外——文學界或國民黨左派——的諸種現象，可參見趙瑋（2006）與李志毓（2010）的研究。

¹⁴ 參見列寧（1986：13）對「階級」下的著名定義。

¹⁵ 1930年代的《中國農村》派學者屬於結構性階級分析的代表。他們著重批判自耕農、半自耕農、地主與佃農之類的分法，謂此類分法僅注意所有權的差異。其代表作可見由薛暮橋與馮和法（1983）所編選的〈怎樣研究中國農村經濟〉（薛暮橋）、〈農村經濟學底對象〉與〈論農村調查中農戶分類方法〉（孫治方）幾篇文章。《中國農村》派強調「租佃關係底外表絕不足以做農戶分類底標準。農戶的類別最好基於富力而同時參照雇傭關係」（陳翰笙，1934：4），從而將農民區別為「富農／中農／貧農」（當然區分還有更細緻的發展，比方張聞天在晉陝調查期間特意另外區分出「富裕中農」。見：張聞天選集傳記組等，1984：33-34）。這種區分引起了爭議，卻能充分照顧到各種悖論性事實的實質。比方，佃農也可能實質自耕農化（田中正俊，1993：271-272），或者出現佃農裡面可能存在「佃富農」。因此這種區分可以體現出小農家庭同時遭到數種生產關係的束縛（主要是租佃關係與雇傭關係），以及這種束縛在不同的小農家庭之間所可能形成的不同的經濟總量——比方前面提到的「富力」——從而確實凸顯出農村階級分化。這種區分當然具有政治性，但不能說毫無學術價值。將「富農／中農／貧農」引入明清經濟史研究的黃宗智（1986）以其成果有效地證明了這一點。這裡所說的「經濟總量」可參照恰亞諾夫（1996）所提出的「家庭經濟活動規模（經濟活動

階級分析因為統一戰線的需要而造成的缺乏、失效，乃至形式化，本文稱之為「階級分析的隱沒」。發生在二十世紀台灣政治經濟學討論中的各種「隱沒」狀況則是本文研究的主題。本文將研究時段的下限設定於 1986 年的一場討論，因為當時海外與島內的社會主義者為了因應民進黨成立而分別提出因應方案。雖然對話終歸無果，這場討論卻充分體現了任務分析與階級分析之間的張力，以及台灣社會主義運動從那時至今日持續面對的問題或困境。而此正是本文希望討論的重要課題。

第一節、「隱沒」的歷史背景：1986 年以前¹⁶

台灣的政治經濟學討論伴隨著社會主義運動的發展而發展。運動以人際網絡之形成為前提，發生在 1920 年前後的日本。「可思母俱樂部（コスモ俱樂部）」等組織為人脈的形成提供了歷史性準備。以此為契機，分別出現了台灣史上最早的兩個社會主義團體：（1）1923-1924 年間，北京成立了無政府主義的「新臺灣社／新臺灣安社」，組織者為臺灣人范本梁與老臺灣人許地山，發行不定期刊物《新臺灣》。（2）1924 年上半，來自東亞各地（臺灣、大陸各省、日本、韓國）的無政府主義者與馬克思主義者，在上海組成「平社」，發行臺灣史上首份定期社會主義刊物《平平旬刊》。主要的領導人為臺灣人許乃昌。同年底，許乃昌在中共中央機關誌《新青年季刊》發表〈黎明期的臺灣〉一文，綜合他自己以及《平平旬刊》同人的觀點，對臺灣的資本主義發展與革命前景提出總體說明，而瞿秋白也對這篇論文提出了回應。

1926-1927 年間，以許乃昌為代表的左派同右派在《臺灣民報》爆發了以革命與改良為爭論焦點的「中國改造論爭」。由於這場論爭提供的輿論準備，準備甚久的臺灣島內社會主義運動家連溫卿遂於 1927 年初率領社會主義者奪取臺灣文化協會的領導權。文協是一九二〇年代島內最重要、存在時間也最長的運動團體，但其自此之後成為了臺灣社會主義運動的中心。

1928 年，臺灣共產黨在中共與日共的指導下成立於上海，提出「一九二八年綱領」。台共於同年潛入島內，奪取了群眾動員能量最大的組織「臺灣農民組合」的領導權，並於 1929 年從連溫卿手中奪取臺灣文化協會的領導權。1930 年，共產國際遠東局開始介入台共改組，而台共則在 1931 年改組成功之後提出「一九三一年綱領」，但旋因檢舉而瓦解。

同時段內，日本社會主義學者山川均與矢內原忠雄先後針對資本主義生產方式在臺灣的發展趨勢，發表了各自的估計。

但日本殖民者從 1931 年展開的鎮壓卻使包括台共在內的所有社會運動團體瓦解，許多社會主義者或者下獄、或者刑死，或者流亡大陸參加革命。此後直到 1945 年臺灣光復，島內運動全滅。

臺灣光復後，從大陸入島的中共臺灣省工作委員會以 1947 年「二二八事件」為契

量)」。他認為，農民家庭的人口結構決定「家庭經濟活動規模（經濟活動量）」，而單一家庭的人口結構基本上會基於「消費者／勞動者」之間的不同組成——這種組成可用「c/p」值表示，即「消費者：勞動者」——而出現階段性的不同（如該書表 1-4）。但恰亞諾夫僅僅是從家庭人口結構、數量來考慮「家庭經濟活動規模（經濟活動量）」的問題。若能從恰亞諾夫的思路考慮「富力」，從而思考各種生產關係如何結合在一個家庭之內，應該可以更真實地體現出一個家庭的「家庭經濟活動規模（經濟活動量）」。

¹⁶ 以下關於台灣運動的簡史以邱士杰（2009c：導言）的梳理為基礎。

機，將光復前後的運動者大量集結在自己身邊，形成臺灣史上前所未見群眾動員規模與運動型態（進入武裝鬥爭）。1948年，「省工委」在香港會議上提出了臺灣革命分析；1948-1949年間，《臺灣新生報》「橋」副刊則爆發了馬克思主義文藝理論論爭；1949年，蘇新（臺籍中共黨員）在香港提出進一步的臺灣問題分析。但當1949年「四六事件」揭開「五〇年代白色恐怖」序幕之後，島內運動全面覆滅。

六〇年代，旅日臺灣社會主義統一派學者劉進慶與左翼分離主義者史明開始分別建構他們的臺灣論述。

七〇年代初期，北美華僑與留學生爆發大規模保衛釣魚臺運動，並迅速轉化為認同新中國的統一運動。此間，除了《群報》、《燎原》、《東風》、《統一》這些贊成中國統一與社會主義的刊物之外，最重要的是《臺灣人民》雜誌。因為該刊統獨兼具，日後的發展系譜也較長，影響較大。這條系統通常自稱「臺灣左派運動」（而不是「社會主義運動」）。該刊的主要人物包括了曾經與史明論戰的左翼分離主義者「左雄」，以及高度認同新中國和毛澤東思想的留學生許登源、陳惠松，和陳妙惠等人。《臺灣人民》是「臺灣人民社會主義同盟」（簡稱社盟）的機關刊物。但由於內部統獨分裂，左雄一派另組完全主張分離主義的《臺灣革命》、《臺灣時代》，後來又分裂出反左雄的《臺灣解放》。許登源一系則在八〇年代初組成後續理論影響極大的《臺灣思潮》。

七〇年代中期之後，由於《夏潮》等刊物創刊，鄉土文學論戰、民歌運動、《人間》報告文學與紀實攝影浪潮，接連發生，從而在島內逐漸形成一條主張中國統一的社會主義新派別。陳明忠（坐牢廿二年）、蘇新的女兒蘇慶黎、陳映真（坐牢七年），以及1984年出獄的林書揚（坐牢卅四年又七個月），是此一通稱「夏潮系」的代表性人物。這個系統將二〇、四〇，以及七〇年代以來的島內社會主義者／政治犯結合起來。八〇年代後期的大規模工運浪潮與這個系統密切相關。

階級分析在台灣的隱沒發生於上述運動史過程之中，但更鑲嵌在台灣的社會變遷與政治變動之內。由於二十世紀臺灣面對著資本主義生產方式從無到有的出現，而中間還經過多次政權更替與社會動盪，因此人們容易對於資本主義在臺灣的發展前景產生不同估計。加上分析方法的不同，更容易使階級分析發生歧異，從而使階級分析的主觀因素更形放大。其具體實例就是台灣第一個中共黨員與留蘇學生許乃昌於1924年撰寫的〈黎明期的臺灣〉。

〈黎明期的臺灣〉是日本殖民統治時期最具代表性的階級分析「隱沒」論。這篇發表於中共中央機關刊物《新青年季刊》並得到瞿秋白回應的論文，提出了一種取消階級分析的統一戰線論。許乃昌認為：臺灣的前資本主義階級結構將因日本資本的全面征服，出現了「全臺灣人的無產階級化」，因此可以越過「國民革命」階段而直接進行「社會革命」。「全臺灣人的無產階級化」的具體過程表現為兩個階段。第一個階段是本土的前資本主義各階級向「無產階級」與「資產階級」兩階級轉化；第二個階段則是本土資產階級因為日本資本的排擠而破產成為無產階級。¹⁷

「全臺灣人的無產階級化」說明了階級與民族將最終出現重合。基於這種見解，無論當下的整個民族內涵著怎樣的階級差別，都將由於未來的無產階級化而使這種差別消

¹⁷ 沫雲（1924）。

失。因此，當下的整個民族有形成統一戰線的必要與可能。——很顯然，階級分析在這種論證之中沒有必要出現。這反映了許乃昌本身認識的不成熟，¹⁸但也反映了許乃昌希望提供一個可以動員全臺灣人民對抗日本統治者的論述。

雖然許乃昌的論述不成熟，卻內涵了兩個與二十世紀臺灣社會主義運動論述密切相關的概念：「原始積累」和「資本集中」。這兩個概念都以「生產者與生產資料的分離」為內容，但指涉不同的歷史階段：

- (1) 原始積累通常用來說明資本主義生產方式在特定社會範圍中取代多種「前資本主義」生產方式的過程，許多前資本主義的階級破產成為無產階級，這被稱為「過渡」問題（the transition from feudalism to capitalism）——即許乃昌所論及的第一個階段。
- (2) 資本集中則反映了資本主義生產方式內部的階段性發展。由於資本之間自由競爭轉變為資本集中乃至資本壟斷，壟斷資本與非壟斷資本之間矛盾激化。許多資產階級破產成為無產階級。資本集中的極致表現就是「壟斷」——即許乃昌所論及的第二個階段。

無論這兩個概念是否明確為臺灣運動各階段的論述所引用，多數論述仍可藉由這兩個概念來辨別彼此之差別。比方有些論述是「過渡」否定論，有些則是「過渡」肯定論。

在許乃昌之後，山川均（1976〔1926〕）¹⁹與矢內原忠雄（1929）正式把原始積累與資本集中引入他們的論述。前者是進行式的「過渡」肯定論，後者則是完成式的「過渡」肯定論。這種差異使他們的階級分析也不相同。他們的觀點有深刻影響，比方連溫卿（1949）始終堅持從「過渡」肯定論的角度看待日本資本對臺灣土地的收奪。

但由於山川與矢內原所分析的對象乃是在台的日本資本，因此並不代表資本主義生產方式在臺灣的全部發展。儘管他們都是「過渡」肯定論者，他們的著作卻留下不少反映「過渡」並未在二〇年代臺灣完成的線索，而且因此提供不少迄今仍具意義的理論思考。當人們逐漸認識到「過渡」的艱難，就越能為「過渡」否定論創造登場的機會，因為「過渡」否定論意味著承認多種生產方式的同時並存。在一九二〇年代的討論中，越晚出現的論述越容易接受作為一種「過渡」否定論的「半封建社會論」。比方「中國改造論爭」時期的許乃昌以及臺灣共產黨的「一九二八年綱領」與「一九三一年綱領」。²⁰以半封建社會論為基礎的這些論述，都主張民主主義革命。

儘管台共的兩次綱領乃至光復後五年間的「中共台灣省工作委員會」都有相當縝密的任務分析與階級分析，但因這些組織的綱領都形成於共產國際、中共、日共的理論權威與直接指導之下，因此考察必須置於更大的範圍才有可能。然此已是本文之外才能完成的工作。

¹⁸許乃昌主張台灣應該進行超越「國民革命」的「社會革命」（沫雲，1924），瞿秋白則主張「國民革命」，而兩人都未涉及「專政」問題（記者，1924）。許瞿兩人的對話反映了1924年的特殊語境：（1）由於中共明確將「國民革命」視為「民主主義革命」的代名詞，因此，瞿秋白不認為國民革命是社會革命，顯然反映出「民主主義革命」的「社會革命」性質——開展土地革命——為了配合國共合作而遭到取消。（2）雖然許乃昌的主張像是一個「社會主義革命」論，但因毫不涉及專政問題，因此更像是無政府主義的直接廢除國家的主張，或者反映了他個人（或那個時代）理論水平的不成熟。關於這次討論詳見邱士杰（2007b）的說明。

¹⁹ 山川此文曾在一九二〇年代的海峽兩岸經歷三次特別的漢譯，詳見邱士杰（2010a）的考證。

²⁰ 關於一九二〇年代臺灣「過渡」問題引發的不同觀點可參見邱士杰（2010a）的說明。

第二節、「過渡」進行時的論述：半封建政權論與資產階級革命性討論（1960-70年代）

六〇與七〇年代，階級分析的「隱沒」危機再度出現。雖然這個時代的論者多有一套階級分析，但因他們幾乎都把國民黨政權當成對立面，因此把「倒蔣」規定為革命任務並形成統一戰線。這意味著任務分析取得論述上的決定性地位。這些論者通常把國民黨政權稱之為「半封建政權」。半封建政權論是六七〇年代討論中的主流見解，該論既肯定經濟基礎發生過渡，又否定上層建築能與過渡相適應。劉進慶、史明、左雄，和以《臺灣人民》為代表的海外釣運統運刊物，都持這種看法。

半封建政權論的代表性人物是理論完成度最高的劉進慶。他的研究首先以博士論文的形式完成於1971年。²¹為了分析戰後臺灣二十年（1945-1965）之發展，劉進慶以講座派山田盛太郎（1934）的再生產「分析」為主要理論基礎，並引入許多既有或者自創的範疇。劉進慶賦予這些範疇之間以一定的對立統一關係，特別是「資本主義／封建主義」兩種屬性的對立統一。其中，國民黨「半封建政權」被設定為理論的核心，他認為國民黨政權的半封建屬性規定了一切矛盾的發展：²²

『具有由國家領導及介入廣泛的經濟過程特徵的經濟體制，說起來是一種國家資本主義體制。……但在臺灣的狀況，它的特點是一方面它繼承了日本殖民地遺制而形成的；另一方面則受中國國民黨官僚資本主義的制約。換句話說，這個特殊的臺灣國家資本主義體制，在本質上可說是順應國民黨統治集團的階級利益而形成的。眾所周知，戰後逃到臺灣的國民政府是迄今少見的半封建軍事專制獨裁政權，為此專制權力階級利益代言的國民黨官僚資本主義，對重組臺灣經濟構造的制約不可謂不大。』

劉進慶的「半封建政權」論暗示了以下事實：**當經濟基礎越來越「資本主義化」，「上層建築」成為「前資本主義」屬性的最後殘餘處。**因此，雖然劉進慶堅持用「新民主主義論」的邏輯與概念，將其研究表述為一種半封建社會論，²³卻不能把他的論述看成半封建社會論的發展，而恰恰是半封建社會論空洞化的反映。因為，他的半封建社會論必須把國民黨政權視為「半封建政權」才能成立。不過劉進慶（1992：91、93-96）也曾明白表示了「國家」與「社會」之對立在七〇年代以前的臺灣尚未出現，這可能正是他可以如此立論的根本原因。也因此，他以「公業」與「私業」的對立替代「國家」與「社會」之對立。

除了劉進慶之外，同時代的史明也持「半封建政權論」；但兩人對於上層建築與經濟基礎在臺灣光復之後的關係，看法不一。史明認為仍在民族之間，劉進慶則認為回歸民族之內。史明認為半封建政權破壞了（重工業化的）資本主義社會，劉進慶則認為半

²¹ 劉進慶於1971年4月於東京大學通過的博士論文《戰後台灣經濟分析：一九四五年から一九六五年まで》。該論文後來分別出版日文版與漢文版（劉進慶，1975a，1992）。此外，他在1971前後陸續發表的研究成果還有：劉進慶（1970，1971，1972a，b，1973）。劉進慶（1973）曾有中譯發表在《臺灣人民》第九、第十期（劉進慶，1974，1975b），而《台灣革命》第四期曾發表文章（台灣革命，1976a）藉批判劉進慶該文而攻擊《臺灣人民》。

²² 劉進慶（1992：91）。

²³ 在修辭上表現為「半殖民地半封建社會」或「殖民地半封建社會」，而不是「半封建半殖民地社會」或「半封建殖民地社會」。

封建政權維持了半封建社會。(見表一)²⁴把光復前的臺灣社會視為資本主義社會的史明，顯然不是一個半封建社會論者。這一論斷反映了他的論述與「民主專政」論之間的距離，並體現出他與國際共產主義運動之間的深厚隔膜。²⁵

(表一) 幾種歷史分期

	劉進慶與早期陳映真	晚期陳映真	史明
1945 前	殖民地・半封建社會		殖民地・資本主義社會
1945-49	半殖民地・半封建社會		殖民地・遭破壞的資本主義社會
1949-60s	[美日的]新殖民地・半封建社會	[美日的]新殖民地・半資本主義社會	

※劉進慶與陳映真的觀點與相關書目，詳見邱士杰(2009b)的說明。史明觀點之初貌可見史明(1970a)；類似觀點可見與史明對立的許登源(1987)。

半封建政權論的出現有兩點意義：第一點：半封建社會論已不符臺灣實際。即便一九二〇年代臺灣已經形成半封建社會論，光復之後又輸入了內含半封建社會論的新民主主義論。但當「過渡」真的在臺灣實現，作為「過渡」否定論的半封建社會論就出現了危機。第二點：統一戰線有新的論證方式。半封建政權論最大的問題不在於它以名不符實的「半封建社會」表述自己，而在於意圖設定半封建政權為對立面並藉此形成統一戰線。

雖然半封建政權論為「倒蔣」提供了理論支持，從而利於從任務分析的角度論證統一戰線，但劉進慶與史明之類的論者並未放棄階級分析。實際上，幾乎所有的半封建政權論者都有自己的一套階級分析。「半封建政權論」仍存在階級分析的關鍵因素是新興的資產階級伴隨著「過渡」的展開而空前崛起，並形成潛在的政治力量。雖然一九二〇年代已經把資產階級革命性當成問題，²⁶但在「過渡」展開的當下，當年的問題更具現實性。

各派論者對於資產階級的革命性有不同看法：²⁷

²⁴ 雖然主張台灣在光復前後都是「半封建社會」的論者也認為國民黨政權給台灣經濟造成打擊、混亂，與收奪。但「半封建社會」論還多提示了一種可能：由於日本國家及資本離開台灣，而且國民黨政權並不是一個比台灣經濟的本質更優越的存在，因此台灣經濟基礎的本質——半封建——檯面化。如果可以從「外因為條件，內因為根據」去理解，則當時的經濟倒退也許正是內因在外因誘發下突顯出來的結果。

²⁵ 實際上，史明經常公開反對國際共運，也不是馬克思主義者。儘管史明被視為最知名的海外「台灣左派」，他卻不是以社會主義者的姿態登上政治舞台。這一事實經常為人所忽略。儘管史明自始就把國民黨政權視為「半封建政權」，他的社會主義色彩卻是藉由複製他人論述（首先是矢內原忠雄）逐漸塗抹上去的。史明（1962，1974，1980）先後寫出的三種版本《台灣人四百年史》就反映了這種塗抹過程。（邱士杰，2009c：導言）

²⁶ 最為當代所知的台共「一九二八年綱領」曾從資產階級中區分出一塊所謂的「進步的資產階級」，認為該階級可為革命動力。台共「一九三一年綱領」排除了所謂的「進步的資產階級」（可能是因為共產國際在1928年之後激進化，縮小了革命動力的內容）。中國共產黨台灣省工作委員會（1951）曾在1948年再次把資產階級劃分出一部分，但此時稱之為「自由資產階級」。（由於以上各時期都在農民之外另外界定一個「小資產階級」並肯定該階級的革命性，因此敘述中暫先略過「小資產階級」。）總體來看，由於1949年兩岸分斷之前的資本主義生產方式並未在台灣產生政治上舉足輕重的資產階級，因此資產階級的「整體」或「部分」有無革命性，不是太大的關鍵。畢竟民主主義革命的跨階級性質，至少可由農民的參與所決定。

²⁷ 關於以下三種看法的詳細內容與考證來自於邱士杰（2009c：導言）。

- (1) 劉進慶認為國民黨政權與臺灣各種資產階級的形成有密切關係，「外國資本／外省資本／本省資本」、「公業／私業」、「官僚／資本家」這些矛盾都將在「官商資本」的形成過程中解消，資產階級將形成一體化的壓迫者，工人階級與農民則構成「基柢」——這是劉進慶從山田盛太郎（1934）那裡繼承而來的概念——的被壓迫者。
- (2) 史明則強調各種資產階級之間的矛盾未必能夠解消，認為本省籍資產階級也如工農階級一樣是被壓迫者，從而可以是革命動力。1970年，旅美臺灣社會主義者「左雄」在史明創辦的《獨立臺灣》與史明發生論戰。²⁸左雄認為本省籍資產階級與國民黨政權之間是共謀關係，²⁹史明則馬上提出反論。³⁰論戰使兩人各自修正原先見解。史明為此撰文引入大量馬克思主義術語以重構論述，成為後續著作（如1980年《臺灣人四百年史》漢文版）的雛形，左雄對於本省籍資產階級的評價則因此出現忽左忽右的狀況。³¹
- (3) 北美的《臺灣人民》則特別區分出「民族資產階級」這個範疇，謂之既反動，又革命。他們認為，整個五六〇年代的基本背景是國民黨政權對農村實行封建剝削，並讓國家資本佔據整個島內農村市場。由於新興的民族資產階級無法介入農村市場，就只好發展外銷工業，而且發展得不錯。但又由於農民購買力低，島內為此無法充分形成「國內市場」，所以臺灣的資本主義經濟只能依靠民族資產階級的外銷工業。但在國際市場不穩定的條件下，民族資產階級必然想回台同國家資本奪取「國內市場」以降低自身的風險。如此一來，兩者必然發生衝突，因此「民族資產階級」有反蔣的可能。

如上所見，同一時代的不同論者大多有各自一套的階級分析，但他們從同一個臺灣社會得出結論判然迥異。這也許說明了這些分析距離真正有效的階級分析有相當的距離（如果這種分析能夠存在的話），是一個時代的困境。

第三節、「壟斷」出現後的爭論：反壟斷聯盟論與工農聯盟論的對話（1970-80年代）

伴隨著資本主義生產方式在臺灣持續展開，生產方式內部的階段性變化也在一九七〇年代開始為人所注意。前面提到，早在山川與矢內原的時代，就已經注意到資本轉向集中乃至壟斷。然而他們當時描述的資本都是日本資本，而不是臺灣人本身的資本。直到臺灣光復，臺灣民間資本（無論本省外省）才出現自我積累的機會，也才有條件出現集中與壟斷。

七〇年代末，由於臺灣民間資本之間自由競爭轉向集中乃至壟斷，遂使民間壟斷資本與民間非壟斷資本之間出現劇烈的矛盾。由於當時的討論都認定民間壟斷資本與國民黨政權之間有密切關係，因此上述矛盾便被視為新革命動力——民間非壟斷資本（中小企業）——的出現。換言之，仍然基於「資產階級革命性」問題而來的階級分析。然

²⁸ 鄭鴻生（2002；2001：126-131）提供了這場論戰的旁觀者回憶。

²⁹ 左雄（1970a, b, c）。

³⁰ 史明（1970b），並可參見後來的史明（1970c）。

³¹ 史明重構其論述的關鍵文獻見史明（1970d, 1972），左雄忽左忽右的表現見左雄（1970a, b, 1971a, b）。

而藉以界定盟友的「反壟斷」無疑也是一種任務分析。於是這裡出現了任務分析與階級分析之間的緊張。

「反壟斷聯盟」其實是發達資本主義國家的共產主義運動在冷戰期間所提出的一種跨階級統一戰線。該論可先後見於一九五〇年代末期美國共產黨的「十六大」與「十七大」綱領、蘇聯對外政策、七〇年代「歐洲共產主義」的論爭，以及八〇年代「韓國社會構成體論爭」。³²七〇年代海外臺灣社會主義開始注意到這個問題，³³但到了許多中小企業無法克服島內經濟波動的八〇年代中期，「壟斷／非壟斷」的矛盾得到眾人注目。因此當時曾出現從經濟波動以及中小企業所遭遇的危機來解釋民進黨成立及其階級屬性的說法，有些主張民進黨當時應該以「反壟斷聯盟」為任務。³⁴有一些人則主張在民進黨之外另外形成反壟斷聯盟。

在「反壟斷聯盟」論發展的過程中，發生了島外「反壟斷聯盟論」者與島內「工農聯盟論」者的通信對話。對話發生在 1986 年 10 月，也就是民進黨成立後翌月。反壟斷聯盟論的代表性文件是美國台灣左派所撰寫的〈關於反壟斷同盟³⁵及其要旨〉，工農聯盟論的代表則是林書揚〈有關反壟斷同盟的幾點意見〉。對話表現為後者對前者的回應。

首先是兩方都贊成的觀點。「反壟斷聯盟論」認為戰後臺灣乃是「國家與階級顛倒生」，「小農、大財團與中小企業」都是美國幫助下的國民黨政權以「浮懸在社會各階級之上的自主體 (Autonomous)」的姿態所卵育起來的，因此彼此有合作的可能。因此，民進黨的順利建黨，實乃國民黨政權、美國，以及黨外運動主流派三方為了維持島內政局穩定而合作的結果（此文戲稱為「三合會」），這是一種使韓戰造成的「蔣獨」從事實轉化為體制的「革新保台」路線。林書揚贊成這個觀點。

兩方出現差異的觀點在於如何看待「民間壟斷資本—中小企業—工農」與「壟斷體制」之間的關係，以及民進黨在這種關係中的位置。如「圖一」所示：「反壟斷聯盟論」認為民進黨是壟斷體制的一部分，因此中小企業可以和工農形成反壟斷聯盟。「工農聯盟論」則認為，民進黨恰恰代表著中小企業，而且中小企業因為同時受到壟斷體制的扶助和壓榨，所以有兩面性；既有抗拒體制的一面，又有奪取體制權力的一面。因此工農只能自己形成聯盟。這種觀點類似於把工農視為被壓迫之「基柢」的劉進慶。

³² 陳映真的相關評價可見：陳映真（1989；2003：46-47）、郭紀舟（1995：訪問頁 22）。該論爭的特色，乃是將「（國家）壟斷資本」的存在視為運動必須重視的對象。可參見陳映真（1989）以及臧汝興（2000）的介紹。

³³ 分離主義刊物《台灣時代》曾注意到資產階級內部出現了「壟斷」與「非壟斷」的差異，但由於他們更重視「本省／外省」（或用他們的話來說，「台灣／中國」）的不同，便略過「壟斷／非壟斷」的差別，而將本省籍的資產階級看成是鐵板一塊的、可以服從台灣「民族」整體利益的「（台灣）民族資產階級」。（趙石，1978）。因為《台灣時代》有這種預設，其他派別便也基於相同的預設與之對話或反駁，如許登源（何青，1982）。

³⁴ 相關論點可見葉芸芸（1988：101-102）所記錄的一場對談。李榮武、許登源高度重視反壟斷聯盟，夏沛然、陳玉璽則對此表示質疑。

³⁵ 該文件使用「反壟斷同盟」，但本文為求前後文一致，以下將統一使用「反壟斷聯盟」一語。

兩者階級分析與任務分析的差異還可表現為「表二」。「反壟斷聯盟論」的關鍵是反對從正面口號（如民主）界定統一戰線，主張從反面口號界定盟友，以形成「人民陣線（Popular Front）」。因此該論認為，應該爭取那些同情中小企業主並因此提出「階級聯合」的「台獨左派」。儘管他們總是用虛構的「民族矛盾」混淆壟斷資本與非壟斷資本之間的對立，甚至認為資產階級有革命領導權。「工農聯盟論」則強調從正面口號（如中國統一與社會主義）形成統一戰線，並提出以工農為革命動力的階級分析。

(表二)	任務分析		階級分析	
	反面口號	正面口號	革命動力	革命對象
反壟斷聯盟論	反壟斷		中小企業、工農	官僚壟斷資本、民間壟斷資本
工農聯盟論		中國統一 社會主義	工農 (中小企業)	官僚壟斷資本、民間壟斷資本

林書揚對反壟斷聯盟論提出幾點質疑：(1) 該論存在一種在島內實現革命的「孤立意識的單幹主義」，從而忽視了當時大陸的整體走向與中國統一運動可能為臺灣帶來的影響。中國統一問題完全可能作為一個巨大變數而打破該文從反壟斷出發而作出的種種估計。假設兩岸和談或三通使臺灣壟斷體制得到延續，「反壟斷聯盟」是否要進而反對統一？(2) 該文也過分低估「以社會主義為內容的中國新民族主義的韌帶作用」完全可能使臺灣民眾出現民族與階級的雙重認同。(3) 單純的「反壟斷聯盟」只能曝露病象，只有「以社會主義為主導原理，以歷史現實主義的策略設計下的國家統一的實現」才能根本克服壟斷體制。在國民兩黨必然惡鬥的條件下，必須推動「以工農聯盟為中核的人民愛國統一戰線」。「今日臺灣的具歷史正當性的運動，必須統左合一。統而不左，不過舊式資產階級民族主義的時代錯誤症，不值一提。然左而不統，或只是消極模糊的統，其『左』的革命性亦將落空，殊無疑義。」(4) 他認為「反壟斷聯盟」可以作為「人民

愛國統一戰線」的準備，但也認為這兩者之間有銜接的困難。因此「實不必將所有雞蛋放進一籃。如兩種運動根本異趣，更不必說。」

討論本身無疾而終，但有些後續發展。1987年2月，反映了工農聯盟論的《前方》創刊。發刊詞除了恭喜民進黨成立之外，「還要表示一個更大的祝願，但願廣大的工農群眾能早日擁有自己的政治代言人……春天的祝願，實現這祝願的現實基礎不在於當權者的施捨，而在於廣大工農群眾的覺醒與團結。」³⁶同年6月，反映反壟斷聯盟主張的《海峽》創刊，並形成了一個以島內《夏潮》和北美《臺灣思潮》、《臺灣與世界》、「臺灣民主運動支援會」等成員為主的編委名單。其發刊詞明言：「長期以來，國民黨左袒資方，特別是民營壟斷資本。」³⁷這說明了刊物的反對對象。刊物頭兩期連載了關於反壟斷聯盟的文章，提出「必須成立反壟斷聯盟」，「反對壟斷資本的擴張，是八十年代臺灣社會運動最重要的課題。」更重要的是，「願民進黨人士，以及所有關心台灣鄉土的進步人士都來參加這一批判性、重建性的反壟斷聯盟！」³⁸該刊對民進黨提出的新寄望在第三期明朗化，提出了結合反壟斷、爭取中小企業，以及「曲線」主張中國統一的「獻策」。這說明他們希望能對綱領尚未定型的民進黨產生影響：

『假使民進黨以包括中小企業的中智階級為其主體群，我們為民進黨借箸代籌，這篇尚未問世的政策宣言至少應為下列重大問題之解決提出理論性的詮釋……提出一套開發這些〔社會主義〕國家市場的理論及行動綱領，當能博取中小企業的衷心支持。

『三、根據開拓社會主義國家市場的需要設計一套新的外交政策綱領，當比〔民進黨〕現行基本綱領戊項第四款「終止臺海兩岸對抗」的說法來得有號召力，也比行動綱領第一、第三項：與海峽對岸進行所謂和平競爭及重返聯合國來得實際。』³⁹

但從第四期開始，刊物立場全面轉替即將建黨之工黨提供論述準備，不再寄望民進黨，從而弭平了《前方》與《海峽》的觀點差異。

此後，反壟斷聯盟論在陳映真那裏的發展最值得注意。隸屬於「工農聯盟論」陣營的陳映真早先也將五〇、六〇年代臺灣視為日據時期「半封建社會」的延長，與劉進慶同。後來則以「半資本主義社會」視之（如表一）。因此他曾針對劉進慶的見解而為委婉表達不同看法：「臺灣社會的『封建性』，今天看來，應該還有討論的餘地。」⁴⁰在「半資本主義社會論」的基礎上，他進一步接受了反壟斷聯盟論的見解，提出「波拿巴國家論」。該論主張國民黨「波拿巴國家」為臺灣戰後資本積累與擴大再生產而設立，有一定的「相對自主性」，並一手養大臺灣的資產階級（特別是壟斷資產階級）。在這種條件下，無論省籍，國民黨政權與資產階級各派別之間不會有不同政見。⁴¹只有遭受壟斷資本欺壓的非壟斷資本——如中小企業——有可能成為統一戰線的一員。

不過，陳映真主張正面口號（民主主義）與反面口號（反壟斷）並舉，而且他對民

³⁶ 前方（1987）。

³⁷ 海峽（1987）。

³⁸ 李榮武（1987a, b）。

³⁹ 張大林（1987：34）。

⁴⁰ 陳映真（2005）。

⁴¹ 可參見陳映真（1992：150）針對「台灣朝野反民族、反統一論的比較」所制的表。

進黨階級屬性的看法也與林書揚相同。比方陳映真在 2000 年民進黨取得政權之後指出：「波拿巴國家」在八〇年代中期瓦解並由壟斷資產階級所掌控，雖然 2000 年的大選並未改變這個局面，民進黨卻放棄中小企業，轉而爭取壟斷資本的支持。因此他把民主主義的「反壟斷聯盟」視為亟需形成的統一戰線。⁴²

由於七〇年代的海外運動者多把國民黨政權視為阻礙臺灣資本主義發展的「半封建政權」，因此半封建政權論者曾經強烈抵制八〇年代海外分離主義運動中出現的「國民黨資產階級化」論。⁴³然而「國民黨資產階級化」論的出現，也正反映出「半封建政權」論日顯不足。因此陳映真的波拿巴國家論可說在一定程度上解決了半封建政權論者的理論困境。因為波拿巴國家論從後見之明的角度指出：國民黨政權在客觀上推動了臺灣經濟基礎的資本主義化，代替資產階級而貫徹了資產階級的意志。不過，由於半封建政權論的影響太大，因此直到二十一世紀初，這個見解仍然存在。⁴⁴

那麼，應該如何對「反壟斷聯盟論」與「工農聯盟論」做出評價？如果從階級分析是否遭到隱沒的角度考察，顯然林書揚與陳映真在正面口號（如社會主義、民主主義）的堅持上做出了努力，而陳映真更試圖彌合反壟斷聯盟論與工農聯盟論的差異。相較之下，反壟斷聯盟論則因取消正面口號並過度突出對立面，從而把階級分析的危機上升到一個新高點。

可是，從劉進慶、反壟斷聯盟論，到陳映真的「波拿巴國家論」，都提示了一個重要的問題：國民黨政權在 1949 年後的臺灣社會中，培育出一些與政權擁有共同利害關係的階級。縱使這些階級與政權之間有衝突，這一衝突也不至於徹底推翻政權。如果這些階級在整個社會中占大多數（即：如果臺灣是個資產階級的島嶼），階級分析該將如何有效？進而言之，假使臺灣社會的現實就是如此，是否意味著必須突破「孤立意識的單幹主義」的一島思考，進而從可能提供巨大變數的大陸、從作為一個整體的兩岸來思考臺灣的變革問題？但恰恰是在這個意義上，必須直面林書揚「工農聯盟論」未能彌合的重大縫隙：一方面他通過任務分析提出「社會主義加中國統一」的人民愛國統一戰線，另一方面則藉由階級分析提出「工農聯盟」統一戰線。這兩條戰線在他的論述中是一體的，但在台灣迄今為止的歷史發展中，實際上未能出現兩條戰線彼此之間的相互滲透。兩條戰線無法合一的原因，是否正因為「工農聯盟論」者在實踐上仍將自身侷限在一島範圍之內，導致兩條戰線也因為無法突破「孤立意識的單幹主義」而無法合一？

然而，儘管這兩條戰線長期未能合一，工農聯盟論卻蘊含著更大的政治可能性。也就是說：如果工農聯盟論有任何優於反壟斷聯盟論的地方，那麼，其優越之處絕不僅僅在於前者指出了中國統一的前景，而後者充滿了與分離主義妥協的暗示；也不在於前者突出了階級分析，而後者隱沒了階級分析。關鍵在於：工農聯盟論實際上提出了一條足以貫穿兩岸統一之前和之後的、可持續的運動路線。即：台灣的社會主義統一派應該始終以階級分析的眼光首先注視著台灣的勞苦大眾——首先當然是工農，但不侷限於此——並以勞苦大眾為爭取的對象。即便勞苦大眾的絕大多數未能感受到祖國統一的意義或必要性、即便其中的絕大多數可能同情甚至支持甚囂塵上的分離主義。但台灣最大多數

⁴² 鄒議〔陳映真〕(2000)、陳映真(2000)。

⁴³ 高成炎(2005: 497-500)。

⁴⁴ 本文後續注釋將提到這個問題。

的勞苦大眾始終應該是社會主義統一派所要爭取的對象。因為他們正是台灣人民的主體。社會主義統一派絕不能把自身陷入只與形形色色的統一派及其群眾為伍的關門主義困境。唯一開大門、走大路的方向，就是直接鎖定台灣的勞苦大眾為服務對象，通過各種具有階級指向的社會政策與日常鬥爭使社會主義統一派運動化、群眾化，實體化。只有當分離主義的根基因為社會主義統一派的耐心工作而逐漸掏空，兩岸的和平統一的物質基礎便更加充實，台灣人民也才能免於「留島不留人」的戰火蹂躪，而且台灣回歸後的政治局勢也才能因為社會主義統一派對台灣勞苦大眾的努力工作而更加平和、穩定。

第四節、過份肯定資產階級革命性的後果：民族主義凌駕民主主義

總的來說，任務分析與階級分析在台灣所表現出的緊張，更多來自於任務分析的不斷膨大。但其膨大並不僅僅來自於反面口號（如反壟斷）的發展，而更來自於正面口號的不斷上綱。其具體表現就是為了動員或討好資產階級，而以民族主義口號壓制民主主義口號。

如前所述，「反帝＝民族主義」、「反封建＝民主主義」這兩組常見口號經歷了一番長期建構才使「等號」在中國革命中實現。透過「等號」的建構，使正面與反面互相成為對方的內容，並使這兩組口號各自形成一條統一戰線，甚至兩條戰線合二為一。但在六〇年代以來的臺灣討論中，「等號」的成立很艱難，「反帝」、「民族主義」、「反封建〔獨裁〕」、「民主主義」，成為幾條可能重合、可能彼此獨立的統一戰線口號。其中：「民主主義」提得最少，不如「反封建〔獨裁〕」來得多；「民族主義」則提的更多，並在「反帝」與「民族主義」之間建立起曖昧的等號。之所以曖昧，是因為「反帝」可能意味著支持「中國民族主義」或「臺灣民族主義」，而「民族主義」則可能意味著反美或者「反華」。總之，「民主主義」與「民族主義」形成了兩個極端。

這種極端現象的出現，是因為這些討論普遍認為資產階級之中有某部分可以爭取（通常指本省籍的、非壟斷資本的資產階級），因此才要用各種統一戰線口號把這部分資產階級動員起來（或者讓這些資產階級接受自己）。於己於人都好用的口號，自然用得最多。就像〈關於反壟斷同盟及其要旨〉所坦承的：「在綱領層次上，『反壟斷』優於『民主』，因『民主』一旦延伸於社會，經濟上即形扞格不入。」

「民主主義」與「民族主義」在國際共運裡面不屬一個層次，因為馬克思主義意義上的「革命性質」問題只在以專政問題為核心的「社會主義革命／民主主義革命」之間，「民族主義」永遠是外爍的。國際共運中常出現的「民族民主革命」是屬「民主主義革命」範疇內的概念；「民主主義革命」是本質性的正面口號，「民族主義革命」則是派生性的正面口號。⁴⁵

⁴⁵ 儘管規定革命本質的「民主」不必然聯繫「民族」，「民族」卻必然聯繫於「民主」。列寧曾言：「毫無疑問，任何民族運動都只能是資產階級民主性質的，因為落後國家的主要居民群眾是農民，而農民是資產階級資本主義關係的體現者。」（列寧，1995：276）殖民地半殖民地的革命運動常主張的「民族民主革命」也是以「民主主義革命」為本質，因此「民族民主革命」（national-democratic revolution）不應倒置為「民主民族革命」。（陳映真，2002：15）同理，用以表述社會性質的「半殖民地·半封建」也不應倒置，因為「半殖民地」屬於主權概念，「半封建」則是真正的「社會性質」規定。因此毛澤東（1945：12-13）才會認為中國在九一八事變後因為東北淪陷而從「半殖民地·半封建」社會進一步變為「殖民地·半殖民地·半封建」社會。

但派生性的口號卻不斷呈現凌駕本質性口號的趨勢。雖然七〇年代以來的討論多半在字面上並舉「民主主義」與「民族主義」，而且這兩條路線都有利於爭取某部分資產階級，但由於「民族主義」把整個民族當成團結對象，因此實際上是無條件爭取資產階級。這不但容易使任何階級分析乃至任務分析淪為形式，甚至造成「民主主義」無法在臺灣純粹出現、無法成為社會主義者主導的論述，從而只能放任「民族主義」掏空「民主主義」的內容。⁴⁶反過來說，「民主主義」基本不存在這種危險——因為「民主主義」的危險必須相對於「社會主義」才可能顯現。

無條件爭取某部分資產階級的首要代表是史明。他與左雄的論戰已經表露他是「民族主義」的擁護者。由於一心只有分離主義的史明公開反對國際共運，因此他直接從「民族主義」發展他的論述；他把臺灣內部的「民族矛盾」作為臺灣革命應以民族為單位的論據，而「民族資產階級」是理所當然的革命動力之一。為了論證他的這一論述，他竟在二十世紀國際共運所辯論的「民主主義革命／社會主義革命」兩種革命性質之外另外發明一種革命性質：「殖民地革命」。

有條件爭取某部分資產階級的代表則是《臺灣人民》，這與該刊主張「新民主主義革命」有關。⁴⁷雖然同樣接受「新民主主義革命」論述的《臺灣革命》⁴⁸也把某部分資產階級的正反面都講一遍，但其基本路線其實是無條件爭取：「當前的革命必須先打倒國民黨封建統治階級以及帝國主義，而不是先打倒臺灣資產階級。現階段，臺灣社會的階級鬥爭焦點在於、也必須使之發生於臺灣革命人民與國民黨、帝國主義之間，不在於、也不能使之發生於臺灣無產階級與資產階級的鬥爭之間。」⁴⁹當他們的路線遭到挑戰，這種無條件爭取的姿態便更無遮掩。⁵⁰至於《臺灣時代》則公然主張資產階級有革命領導權，並提出「臺灣民族主義」口號。

《臺灣時代》幾乎廢棄《臺灣人民》以來的「新民主主義革命」論。這可能與「世界革命」在七〇年代走向低潮、文革結束、中共對台政策的轉變，以及島內民主化運動高漲有關。⁵¹此一廢棄的過程體現出：由於「新民主主義革命」在 1949 年從理論成為實

因此學者林華國（2005）、奧村哲（2004：24），以及中村哲（2002：49，52）才指出「半封建」不是作為「半資本主義」的另一半而被使用，而是用來指稱畸形化的「封建」。在臺灣，只有劉進慶與陳映真在毛澤東的用詞規範上使用這個概念。值得注意的是，《資本論》中譯者王亞南始終堅持使用「半封建·半殖民地」之概念。「中國資本主義萌芽學派」著名學者吳承明（1996：9）曾贊賞王亞南的這一堅持為「深有見地」，也許他認為王亞南的用法蘊含了「半資本主義」的發展於概念中，而這樣的用法適於萌芽學派的論述。

⁴⁶ 關於民主主義當時遭到其他主張的解消（主要是「獨立」），可見陳佳宏（1998：180-183）。

⁴⁷ 《臺灣人民》論「新民主主義革命」的部份可見：本刊評論員（1973a：1-5；1973b：1-4）、春發（1974：9-23）。

⁴⁸ 《臺灣革命》論「新民主主義革命」的部份可見：台灣革命（1975a：8-23；1975b：50-52）。

⁴⁹ 張敏（1975：48-49）。

⁵⁰ （1）第一個例子是該刊對於劉進慶論述的批判。台灣革命（1976a）以《臺灣人民》第九第十期所轉載的劉進慶（1974，1975b）論文為對象，批判該文從共謀的角度分析本省籍資產階級與國民黨政權之間的關係，從而抹煞「台灣『民族資產階級』」（即本省籍資產階級）的革命性。並認為劉進慶所舉的紡織業資本恰恰不能說明本省籍資本與國民黨政權之間有共謀性格，因為紡織業資本多屬外省籍資本。關於這類見解，可見瞿宛文（2008：209-214）的反駁。（2）第二個例子則是該刊與東京朱世紀所辦《台灣文化》之間的論戰。《台灣文化》反對《台灣革命》爭取資產階級的意圖，認為應該依靠工人階級與農民，但《台灣革命》堅持爭取。這一堅持延續到高舉「台灣民族主義」綱領的《台灣時代》時期。《台灣文化》與《台灣革命》之間的討論可見台灣革命（1976b）。關於這場討論的評論可見美麗島周報（1981b：12）所登載的《台灣時代》代表言論以及朱世紀（1981）的回應。

⁵¹ 以王凡西（雙山）為代表的托洛茨基主義者，在 1977 年 9 月發表《我們對台灣革命問題的意見（討論大綱）》，該文明顯吸收了《臺灣人民》以來的台灣論述，但批判當時主張「新民主主義」的海外台灣社會主

際，遂成為第三世界各地區意圖模仿的典範。卻又因為各地具體實踐的不同與局勢轉變，而發生拆解或廢棄。

結論

由於二十世紀臺灣經歷過日本帝國主義的殖民統治，又在光復之後經歷了國民黨政權的長期鎮壓，因此臺灣人民面前始終存在著政權・統治階級所扮演的對立面。這個對立面的長期存在使臺灣人民對於跨階級的統一戰線產生要求，也產生可能性。問題在於：確認對立面（敵）之後，是不是能夠進一步確認能夠打倒對立面的階級（我與友）。二十世紀臺灣社會主義討論之最大問題乃至危機，就是過度強調「一切經過統一戰線」、強調任務分析，導致階級分析無法細緻地在「敵—我—友」三方面展開。從而如果不是過度突出「敵人」，就是過度突出「友人」，甚至始終過度忽略「我」自己。但任務分析本身的膨大，又在於正面口號與反面口號的不平衡發展。一個口號凌駕另一個口號，或者正面口號與反面口號之間無法形成等號、無法相互規定、無法相互制約。

但更重要的是，並不是只有階級分析在統一戰線持續不斷的論證中默默隱沒，「專政」的消失是更大的問題。統一戰線問題本來是同專政聯繫起來討論的，但台灣的多數討論卻在無視專政的狀況下展開。雖然社會主義各國的「專政」實踐（的負面結果）往往導致「專政」問題在其他區域的討論中消失，但在臺灣的狀況裡，更與過度強調民族主義（的統一戰線）有關。最顯著的例子就是分離主義左派的「共和國」口號。海外的分離主義左派幾乎不提「專政」問題，而通常是抽象談論「共和國」口號。這種現象與二二八事件、五〇年代白色恐怖，以及冷戰・內戰「雙戰結構」的成立有關。「共和國」口號通常緊密結合於「臺灣民族主義」等跨階級統一戰線口號，認為本省籍資產階級有革命性。加上本省籍資產階級從七〇年代開始展現出透過街頭運動或議會選舉而表現出奪取政權的傾向，「共和國」口號就更容易取消「專政」問題，並使一切相應的階級分析失靈。⁵²史明始終是其中的極端典型。

可以說，越近當代、越是抽象地談論「民族主義」，就越使「專政」在討論中消失。⁵³由於革命任務在理論上必須透過專政（暴力）才能實現，因此，取消討論「專政」問題就意味著把革命任務的實現問題讓給其他階級的專政，或者承認這些階級的專政，從而使運動自身失去能動性。

對於「專政」的避談還反映了：**正是由於社會主義者或一般的左翼太把政權問題視為政治的一切，而又高度認同正在積極奪取政權或已經奪取政權的力量（比方臺灣資產階級），所以才自己解消自己的政權主張。他們不是將專政同現實政治相區別，而是用**

義者。可是這是一個遲到的批判，因為主張「新民主主義」的《台灣革命》早已停刊，後起的《台灣時代》只偶爾提到一兩次，而且沒有上升綱領的層次。

⁵² 類似的狀況也發生在一九二〇年代的台灣共產黨，但他們當時很迅速地糾正了「共和國」口號。台共建黨之初的「一九二八年綱領」提出台灣革命將首先是成立「工農政府」的「共和國」，實現民主主義革命。然後再成立「無產階級專政」的「蘇維埃」，實現社會主義革命。但由於「工農政府」口號在當時的國際共運中有「工農民主專政」或「無產階級專政」兩層意思，因此這份綱領無疑使「工農民主專政」處於曖昧地位，從而使「共和國」變成抽象的提法。也因此，台共「一九三一年綱領」取消原有規定，提出更精確的主張：第一階段是「工農民主專政」的「蘇維埃」，第二階段則是「無產階級專政」的「蘇維埃」。關於中華蘇維埃與台灣和台共的關係，以及「工農政府」口號的問題，見：邱士杰（2009a, 2010）

⁵³ 如主張台灣分離主義的台灣民族民主革命同盟（1983）、台灣革命黨（1985）。

現實政治去理解專政。

在「專政」口號遭解消的情況下，就更談不上與「專政」同樣重要的革命「領導權」。如佩里·安德森（2010）所言：「專政，也就是通過強力（force）的統治，將被實施於敵對階級——那就是封建地主和資產階級——身上。而霸權（領導權），即通過合意（consent）的統治，將統領工人階級和聯盟階級，首先是占人口絕大多數的農民階級之間的關係。因而，在誕生的時候，霸權的觀念是革命鬥爭中合意維度的工具。」專政與領導權是同時出現的問題。在中國革命中，恰恰是因為國共兩黨共處於一個具有政府性質的政黨之內、共組一支軍隊，乃至共處在一個被視為具有民主專政性質的政府之內（如廣州國民政府與武漢國民政府），而兩黨之間的力量對比在「黨權」、「軍權」、「政權」這類性質與容量都有限的政治空間之中又只能表現為此消彼長，因此才突顯兩黨之間的緊張關係，也才使中共在這幾個政治空間之中意識到革命「領導權」的爭奪非常重要⁵⁴（即便當時的中共可能已經在文化層面上爭奪領導權乃至掌握領導權）。但在臺灣，社會主義者並沒有與其他政治力量共處於任何政治空間的機會，沒有（或無法）創造出這種空間，甚至自己也不在自己所宣稱的政治空間之內，也就談不上「革命」領導權乃至領導權的「爭取」了。⁵⁵

雖然社會主義各國「專政」主要表現為負面經驗，但巴黎公社的「無產階級專政」（恩格斯語）以及俄國二月革命中出現的蘇維埃「工農民主專政」都表明：「專政」未必等於政黨—國家的體制，而可能意味政治空間或政治想像的巨大釋放。如列寧在二月革命之後所說的：

『「無產階級和農民的革命民主專政」……這個「公式」所預見到的只是階級的對比關係，而不是實現這種對比關係、這種合作的具體政治機構。』（列寧，1985：138。黑體字為列寧所加）

⁵⁴ 瞿秋白於1928年撰寫的〈中國革命與共產黨〉首先提出了中共與國民黨在黨內合作期間存在著「黨權」（國共合作的國民黨）、「軍權」（國民革命軍）、「政權」（廣州及武漢國民政府）這三層領導權爭奪的觀點。（瞿秋白，1988）瞿秋白的問題意識充分體現他的領導權論與解決具體的政治空間內部的鬥爭密切相關。就此而言，雖然張歷君（2010）對瞿秋白的領導權論做了細緻的歷史疏理及語源考證，但他完全忽略了：領導權固然因為統一戰線變成了問題而成為問題，但俄國1905年革命以來的統一戰線都圍繞著「專政」——同樣是政治空間——問題而展開，也就是專政能否將統一戰線內涵於自身之中。如果不談「專政」而空談領導權，有架空歷史、去脈絡化之危險。

⁵⁵ 最具體的例子就是陳映真從1999年至2000年之間連續發表的一系列關於台灣「社會性質」問題的文章。這些文章首先始於陳映真對於陳芳明展開的三方面批判：分離主義史觀、馬克思主義的誤讀，以及相應產生的台灣文學史分期。（許南村，2002）但陳映真的真實用意是要在台灣激起「社會性質」討論，以進一步在社會運動中產生共同的「革命性質」認識（比方他所主張的「民主主義的反壟斷聯盟」統一戰線）。但陳映真所刻意挑起的論戰卻被包括陳芳明在內的多數論者當成單純的統獨鬥爭（儘管用統獨對立綁架一切討論的發展確實是當時最有效的方式）。此外，陳映真所持的「認識社會性質就能決定革命性質」的這種邏輯，早已不是當時台灣「政治經濟學批判」討論中的規範認識，台灣也早已失去可堪類比於「中國社會性質」等三次論戰的那種討論空間，因此陳映真多少陷於孤掌難鳴的困境。這種困境還典型地體現在1999-2000年發生於《左翼》雜誌第1-5期的論戰。論戰因為一篇形同發刊詞的文章主張「半封建政權」論而引來批判，陳映真見勢，便與其他論者一同介入，試圖深化討論。但最終除了各說各話，毫無結論。圍繞著「半封建政權」論而引發的這場討論，證明台灣「政治經濟學批判」討論的六〇年代一定程度上延伸到了二十一世紀初期。此外，為了從理論上說明當時出現的「三個代表」，陳映真（2001）也以「中國共產黨與新資產階級」為主題，組織林書揚、黃志龍（陳明忠）、王哲、石家駒（陳映真）等人展開類似的「社會性質」討論，但未能擴散影響在他組織的討論之外。雖然陳映真及其同人未能在台灣的環境里盡情展開他所展開的討論，但「所有構成20世紀最重大的政治因素」——套用汪暉（2010）語——沒有一個在陳映真的「語境當中完全消失」；如果台灣內部非此即彼的討論狀況是陳舊的，敢於以自己的討論方式挑戰這種狀況的陳映真，或許更顯新穎？

正是因為出現了一個空間，讓布爾什維克得以馳騁於嶄新的「階級的對比關係」之中，才可能在十月建立起「工人階級專政」（至於這個理論上應當「自我消亡」的國家又「異化」成為黨國體制乃至其他，則應另當別論）。如盧卡奇所云：

『民主專政作為資產階級民主的完全實現，就嚴格的字義而言，是一個鬥爭的領域，是一個一切關鍵性的戰鬥都在資產階級與無產階級之間的領域。同時，當然，這也是最重要的戰鬥手段，一個向廣大群眾直接宣傳的手段，去刺激並領導他們進入自發的革命行動，同時，在正常環境下幫助資產階級使勞動人民中的廣大群眾無法組織起來的組織與意識形態的諸形式，也將因此機會而得到鬆綁。民主專政提供創造這些組織形式的可能性，這些形式則能幫助工人中的廣大群眾在資產階級面前堅持他們的利益。在發展的現階段，民主專政原則是與資產階級的經濟社會權利不調和的，即便民主專政的具體客觀與直接要求的外在的階級內容遠遠超過資產階級社會的界線，卻是資產階級民主最完美的實現。』（Lukács, 1972: 241-242）

雖然盧卡奇所在的匈牙利曾在 1919 年一度在共產黨與社民黨合作下和平實現無產階級專政，盧卡奇卻在一九二〇年代末期提出了一套被視為走倒退路的民主專政綱領，即《勃洛姆提綱》（*Blum Theses*）。他回憶道：「人們仍舊普遍認為，由於匈牙利早在 1919 年就存在過一個蘇維埃〔社會主義〕共和國，所以，從歷史上講，採取這種後退的〔民主主義共和國〕步驟是沒有可能性的。」然而「當我認識到……無產階級革命和資產階級民主革命之間，只要它是真正的革命，就沒有隔著一堵萬里長城的時候，我已到了我能夠自由行動的領域，……」⁵⁶

由於實踐上的「民主專政」幾乎短命、不穩定（這似乎證明了托洛茨基的判斷），甚至成為事實上的「工人階級專政」的招牌，⁵⁷因此後人難以超越「專政—實現革命任務」這個公式，難以設想「專政」在「特定革命任務之實現」以外還能存在各種可能。列寧之所以在「工人階級專政」之前設置一個以民主主義為寄託的「專政」，正在於民主主義還是日常生活之外的想像——它既包含著多種政治可能與競逐，又可以形成一個有結構張力但也有歷史方向的「敵—我—友」空間。「民主主義」所曾擁有的這些可能性也許迄今還存在。在漢語中，「democracy／德謨克拉西」分裂為「民主」與「民主主義」兩種譯語，彼此相互重合卻也時有區別。重合，在許多狀況下只意味著「民主」是「民主主義」的略詞；區別，卻恰恰意味著許多人還想依托著「democracy」找尋各種可能，所以才要以此別彼。⁵⁸中國革命的基本過程表現為「民主主義」對「民主」的包容或取代，是左翼戰勝右翼。⁵⁹然而左翼在建國實踐中遭遇的挫折卻使當代出現「民主」對「民主

⁵⁶ Lukács (1986: 123、260)。

⁵⁷ 中華人民共和國成立以來始終以「人民民主專政」做為專政性質的公開表達，但在黨內的場合，卻有不同的說法。比方 1950 年中共中央宣傳部（1992）在黨內指出「人民民主專政實質上就是工農民主專政」，劉少奇（1957）則在宣布向社會主義過渡的 1956 年中共八大上公開宣佈「人民民主專政實質上已經成為無產階級專政的一種形式。」類似說法還有許多，都與「新民主主義時期」迅速轉化為向社會主義過渡的「過渡時期」有密切關係。

⁵⁸ 當然，考慮民主和民主主義的語源時也不能忽略「democratism」、「民治主義」，以及中共套用孫中山術語而來的「民權主義」。但由於漢語中的民主和民主主義存在重疊，僅憑這一重疊也仍然可以略過語源問題而追問民主和民主主義在什麼狀況下發生語意及政治上的區別。

⁵⁹ 如岸本美緒（1998: 352）所言：「現代中國展開的不是市民的民主主義而是人民大眾的民主主義」。

主義」的反撲。或許「民主主義」也能反撲。但若「民主主義」不能再次引導出「敵—我—友」之間的張力與歷史方向，結局也許仍是挫敗。

在撐起「敵—我—友」空間的功能上，前面提到的**社會主義的民族主義**也具有可能性。中華人民共和國建國之後，官方（國家或黨）宣稱實現了「新民主主義社會」向「社會主義社會」的「過渡」。與此同時，四個「革命階級」——工人、農民、小資產階級、民族資產階級——也順應著這個轉變而宣稱轉化為一個「中國人民」，以及一個由五十六個民族所構成的「中華民族」。上述過程在官方文書裡面都不可逆轉，然而官方文書（特別是憲法）對於中國「專政」性質的表述卻翻來覆去。某些時期說是工人階級專政，某些時期卻又說是民主專政。這種反覆雖與政治運動的高高低低密切相關，在改革開放之前卻沒有在「中國人民」與「中華民族」的層次上出現相應的反覆。這不僅僅是官方如何表述的問題，而可能是林書揚所言「以社會主義為內容的中國新民族主義的韌帶作用」抵禦了政治運動中的破壞。恰恰是這樣的效果，才使七〇年代初期的保衛釣魚台運動有可能轉化為與戰後島內左翼運動相同的社會主義統一運動。以一般被視為台灣「自求解放」論代表的許登源來說，他與陳妙惠、林盛中在 1972 年 12 月共同撰寫於北京的〈台灣工農子弟給政府有關台灣解放單位的批評與建議〉就明白提出了「革命輸出」的看法：

『簡單地說，對於台灣解放問題的工作中，存在著兩條不同的路線的根本差異：（一）把台灣視為中國的一省，把台灣解放和中國統一看成是中國解放革命未完成的一部分。因此也以解放台灣做為中國革命進行到底那樣來搞。（二）認為中國解放已經完成，而台灣問題是節外生枝，單純的把台灣問題看成是世界上受壓迫人民反壓迫的鬥爭的一個特殊區域。以「革命不能輸出的原則」來對待台灣解放問題，認為解放台灣只是盡中國國際主義的義務而已。或者不把台灣解放問題看成是中國的內政問題，把爭取台灣人民的事業視為一般海外華僑的問題來處理。我們認為第一條路線才是合乎毛主席的指示，中國人民「一定要解放台灣，以保障中國的國家主權和領土完整」。這是馬列主義的無產階級革命路線。而第二條路線則是採取等待時機，單靠「國共和談」的方式，等待台灣人民自我覺醒，有朝一日站起來推翻蔣介石集團，因此不作積極的準備和對台灣人民反壓迫的支持。這條路線是社會民主黨人的等待主義，右傾機會主義的路線。』⁶⁰ 如果不能理解「韌帶作用」的效果，也就不能理解這種革命輸出論怎能存在了。

但也正是「韌帶作用」的效果在改革開放之後弱化，才致使其支持的各種思想、政治、運動、民族關係、國際連帶，**在海內外土崩瓦解**。「韌帶作用」的弱化不能脫離「中國人民」內部重新發生的階級分化而思考，同時也不能脫離「中國人民」對「中華民族」的背書和支持來思考。也就是說，「中國人民」應理解為五十六個民族通向「中華民族」的中介，它催生了一個以階級差別之消滅為內容的民族主義，並因此通向國際主義。這樣的民族主義可能已經成為「遺產」，但它確實是前所未見的新生事物。在（兩岸）社會運動已經放棄了任何公式之繼承乃至變數之探尋的今天，應當正視這份「遺產」以其「韌帶作用」而依舊撐起的「敵—我—友」空間。但前提必須是重新在「遺產」可能起作用

⁶⁰ 引自許登源、林盛中、陳妙惠寫於北京飯店信紙上的手稿。第一稿原題為〈一群台灣工農子弟給政府有關台灣解放單位的一張大字報〉，第二稿則為定稿。本文上呈之後得到喬冠華副總理接見。這些手稿已由陳妙惠轉贈北京清華大學圖書館典藏。

的範圍內（也許是兩岸四地）展開共同的階級分析，為著「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友」這個恆久的追問，做出當下急需的回應與解答。

徵引書目

- 奧村哲（2004）。〈序に代えて——日本における近現代中國の社會構成體論と社會主義體制觀〉。收錄於：奧村哲，《中國の資本主義と社會主義：近現代史像の再構成》（頁 15-29）。東京：櫻井書店。
- 岸本美緒（1998）。〈市民社會論與中國〉。收錄於：王亞新與梁治平（編譯），《明清時期的民事審判與民間契約》（頁 350-372）。北京：法律出版社。
- 本刊評論員（1973a）。〈〔社論〕國台合作與台灣新民主主義革命〉。《台灣人民》，第 6 期（Halifax），頁 1-5。
- （1973b）。〈〔社論〕再論國台合作與台灣新民主主義革命〉。《台灣人民》，第 7 期（Halifax），頁 1-4。
- 陳獨秀（1922，09/20）。〈造國論〉。《嚮導周報》（上海），合訂本頁 9-10。
- （1979）。〈中國國民革命與社會各階級〉（1923.12.1）。收錄於：人民出版社（編），《中共黨史教學參考資料》（第 1 冊，頁 26-36）。北京：人民出版社。
- （1989）。〈陳獨秀在中國共產黨第三次全國代表大會上的報告〉（1923.6）。收錄於：中央檔案館（編），《中共中央文件選集》（第 1 冊，頁 167-173）。北京：中共中央黨校出版社。
- 陳翰笙（編）。（1934）。《廣東農村生產關係與生產力》。上海：中山文化教育館。
- 陳佳宏（1998）。《海外台獨運動史：美國台獨團體之發展與挑戰：50 年代中至 90 年代中》。台北：前衛出版社。
- 陳映真（1989）。〈因為在民眾中有真理：韓國社會構成體性質的論戰和韓國社科界的英姿〉。《人間》，1989 年 6 月號（台北），123-127。
- （1992）。〈台灣現代文學思潮之演變〉。《中華雜誌季刊》，第 31 年總 1 期（台北），122-154。
- （2000）。〈資產階級的辦公室和代理人〉。《勞動前線》，第 31 期「2000 年五一勞動節特刊」（台北），頁 5-7。
- （編）。（2001）。《人間思想與創作叢刊》「因為是祖國的緣故…」。台北：人間出版社。
- （2002）。〈以意識形態代替科學知識的災難——批評陳芳明先生的〈台灣新文學史的建構與分期〉〉。收錄於：許南村（編），《反對言偽而辯》（頁 7-48）。台北：人間出版社。
- （2003）。〈李友邦的殖民地台灣社會性質論與台共兩個綱領及「邊陲部資本主義社會構造體論」的比較考察〉（1992）。收錄於：嚴秀峰（編），《紀念李友邦先生論文集》（頁 45-78）。台北：世界綜合出版社。
- （2005，11/20）。〈東望雲天：紀念劉進慶教授〉。《聯合報》（台北），頁 E7。
- 春發（1974）。〈中國實行新民主主義政策的經驗——倒蔣統一戰線上指靠誰、團結誰、打擊誰的問題〉。《台灣人民》，第 9 期（Halifax），頁 9-23。
- 德里克〔Dirlik, A.〕（2005）。《革命與歷史》（翁賀凱譯）。南京：江蘇人民出版社，2005。
- 馮友蘭（1999）。《中國現代哲學史》。廣東：廣東人民出版社。
- 高成炎（2005）。〈一個海外留學生的認同經歷〉。收錄於：張炎憲、曾秋美、陳朝海（編），《自覺與認同——1950~1990 年海外台灣人運動專輯》（頁 485-500）。台北：財團法人吳三連台灣史料基金會／台灣史料中心。
- 郭紀舟（1995）。〈一九七〇年代台灣左翼啓蒙運動——《夏潮》雜誌研究〉。私立東海大學，台中。
- 海峽（1987）。〈發刊詞〉。《海峽》，創刊號（台北），封面裡-頁 1。

- 何凝〔瞿秋白〕(1933)。〈魯迅雜感選集序言〉。收錄於：何凝(編)，《魯迅雜感選集》(頁1-25)。上海：青光書局。
- 何青〔許登源〕(1982)。〈對台灣社會階級分析的一些看法〉。《台灣思潮》，第4期(Los Angeles)，12-29。
- 和森〔蔡和森〕(1922, 09/13)。〈統一借債與國民黨〉。《嚮導周報》(上海)，合訂本頁4-6。
- 和森〔蔡和森〕(1928)。〈中國革命的性質及其前途〉。《布爾塞維克》，第2卷第1期(上海)，頁17-33。
- 和田春樹(2008)。〈馬克思與革命的俄國〉。收錄於何增科、周凡(編)，《農業的政治經濟分析》(頁99-130)。重慶：重慶出版社。該書將和田春樹誤譯為春木棉。
- 胡南湖〔胡鄂公〕(1926)。〈反帝國主義〉。收錄於：李漢石〔李伯剛〕(編)，《反帝國主義運動》(頁1-50)。上海：經濟研究會。
- 黃宗智(1986)。《華北的小農經濟與社會變遷》。北京：中華書局。
- 記者〔瞿秋白〕(1924)。〈黎明期的台灣〉記者附志。《新青年》，季刊第4期(上海)，頁101。
- Lukács, G. (1972). Blum Theses (Extracts). In R. Livingstone (Ed.), *Lukács Political writings, 1919-1929: the question of parliamentarianism and other essays*. (M. McColgan, Trans.). London: NLB.
- (1986)。《盧卡奇自傳》(李渚青、莫立知譯)。北京：社會科學文獻出版社。
- 列寧(1984a)。〈論所謂市場問題〉〔1893〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第1卷，頁56-101)。北京：人民出版社。
- (1984b)。〈俄國資本主義的發展：大工業國內市場形成的過程〉〔1899〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第3卷，頁1-562)。北京：人民出版社。
- (1985)。〈論策略書〉〔1917〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第29卷，頁135-149)。北京：人民出版社。
- (1986)。〈偉大的創舉〉〔1919〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第37卷，頁1-26)。北京：人民出版社。
- (1987a)。〈《無產階級和農民》一文提綱〉〔1905〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第9卷，頁397-398)。北京：人民出版社。
- (1987b)。〈無產階級和農民〉〔1905〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第9卷，頁324-329)。北京：人民出版社。
- (1987c)。〈無產階級和農民的革命民主專政〉〔1905〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第10卷，頁18-28)。北京：人民出版社。
- (1987d)。〈小資產階級社會主義和無產階級社會主義〉〔1905〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧全集》(第12卷，頁37-45)。北京：人民出版社。
- (1995)。〈民族和殖民地問題委員會的報告〉〔1920〕。收錄於：中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編譯)，《列寧選集》(第4卷，頁275-280)。北京：人民出版社。
- 劉曼容(1996)。《孫中山與中國國民革命》。廣東：廣東人民出版社。
- (1997)。〈孫中山國民革命觀的歷史演變〉。《廣東社會科學》，1997年第1期(廣東)，頁86-92。
- 劉少奇(1957)。〈代表中共中央委員會向第八次全國代表大會的政治報告〉〔1956〕。收錄於中共中央文獻編輯委員會(編)，《劉少奇選集》(下卷)。北京：中央文獻出版社。

- 劉進慶 (1970)。〈「帝國主義下の台湾」における「資本主義化」の問題點について〉。
《東大中国同学会会報・暖流》，第 12 期 (東京)，頁 36-39。
- (1971)。〈台湾農民の呻吟〉(1971.2)。《東大中国同学会会報・暖流》，第 13 期
(東京)，頁 62-74。
- (1972a)。〈戦後台湾經濟の構造——公業と私業〉。《思想》，通号 576 (東京)，
頁 26-48。
- (1972b)。〈台湾の經濟と政治の問題——公業と私業を中心に〉。《東大中国同
同学会会報・暖流》，第 14 期 (東京)，頁 2-12。
- (1973)。〈台湾における国民党官僚資本の展開——国家資本主義研究に寄せて〉。
《思想》，通号 591 (東京)，頁 27-52。
- (1974)。〈台灣國民黨官僚資本的開展：寄與國家資本主義的研究 (上)〉(水車
譯)。《台灣人民》，第 9 期 (法國)，頁 26-37。
- (1975a)。《戦後台湾經濟分析：一九四五年から一九六五年まで》。東京：東京
大学出版会。
- (1975b)。〈台灣國民黨官僚資本的開展：寄與國家資本主義的研究 (下)〉(水車
譯)。《台灣人民》，第 10 期 (法國)，頁 25-38。
- (1992)。《台灣戦後經濟分析》(王宏仁、林繼文、李明俊譯)。台北：人間出版
社。
- 呂新雨 (2004)。〈農業資本主義與民族國家的現代化道路——駁秦暉先生對「美國式道
路」和「普魯士道路」的闡述〉。收錄於李陀、陳燕谷 (編)，《視界》(第 13 輯，
頁 143-215)。石家莊：河北教育出版社。
- 林華國 (2005)。《近代歷史縱橫談》。北京：北京大學出版社。
- 李榮武 (1987a)。〈剖析臺灣的民營壟斷資本・上〉。《海峽》，創刊號 (台北)，頁 59-71。
- (1987b)。〈剖析臺灣的民營壟斷資本・下〉。《海峽》，第 2 期 (台北)，頁 66-77。
- 李志毓 (2010)。〈國民黨「左派」的「小資產階級革命論」〉，《長白學刊》，總第 156 期
(吉林)，頁 110-114
- 連溫卿 (1949)。〈日本帝國主義下台灣土地〔被〕收奪的過程〉。《公論報》「台灣風土」
副刊，第 32、33、34、35、36、37、38、39、40、44、68、70 期 (台北)。
- 馬克思 (1963)。〈法蘭西內戰：國際工人協會總委員會宣言〉[1867]。《馬克思恩格斯全
集》(第 17 卷)。北京：人民出版社。
- 沫 雲〔許乃昌〕(1924)。〈黎明期的台灣〉。《新青年》，季刊第 4 期 (上海)，頁 91-101。
- 美麗島周報 (1981b, 05/09)。〈費城政治討論會實況記錄 (下)〉。《美麗島周報》(Los
Angeles)，頁 8-14。
- 毛澤東 (1945)。《中國革命與中國共產黨》[1939]。河北：新華書店晉察冀分店。
- 普列漢諾夫 (2010)。《論個人在歷史上的作用問題》[1898]。北京：商務印書館。
- 佩里・安德森〔Anderson, P.〕(2010)。〈霸權之後？——當代世界的權力結構〉。擷取於
2011/3/1，來自：<http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/1882/c12>
- 恰亞諾夫 (1996)。《農民經濟組織》(蕭正洪譯)。北京：中央編譯出版社。
- 前 方 (1987)。〈發刊詞：春天的祝願〉。《前方》，創刊號 (台北)，封面裡-頁 1。
- 邱士杰 (2006)。〈「反帝國主義」運動與「異端」共產黨之間——謝廉清〉。《批判與再
造》，第 38 期 (台北)。
- (2007a)。〈「反帝國主義」運動與「異端」共產黨之間——謝廉清 (續)〉。《批判
與再造》，第 39 期 (台北)。
- (2007b)。〈從〈黎明期的台灣〉走向「中國改造論」——由許乃昌的思想經歷看
兩岸變革運動與論爭 (1923-1927)〉。《史繹》，第 35 期 (台北)，頁 69-140。
- (2009a)。〈一九二〇年代台灣社會運動中的「大眾黨」問題〉。收錄於：若林正
丈、松永正義、薛化元 (編)，《跨域青年學者台灣史研究續集》(頁 129-184)。
台北：稻鄉出版社。

- (2009b)。〈從中國革命風暴而來——陳映真的「社會性質論」與他的馬克思主義觀〉。收錄於。文訊雜誌社(編),《陳映真創作 50 週年國際學術研討會論文集》(頁 241-299)。台北:文訊雜誌社。
- (2009c)。《一九二四年以前台灣社會主義運動的萌芽》。台北:海峽學術出版社。
- (2010)。〈中華蘇維埃與台灣(1930-1931):從蘇新的「兩岸蘇維埃統一論」談起〉。論文發表於:重慶「第一屆台灣史研究論壇——台灣光復六十五週年暨抗戰史實學術研討會」。
- (2011)。〈「政治經濟學批判」與一九二〇年代的台灣——以幾種「過渡」(transition) 論述為對象的考察〉。《現代化進程中的中國基層社會:兩岸三地歷史學研究生研討會論文選集【2010年】》(頁 219-239)。台北:國立政治大學歷史學系、香港珠海書院亞洲研究中心。
- 瞿秋白(1988)。〈中國革命與共產黨——關於一九二五年至一九二七年中國革命的報告〉(1928.4)。收錄於:瞿秋白文集編輯組(編),《瞿秋白文集·政治理論編》(第 5 卷,頁 341-524)。北京:人民出版社。
- 瞿宛文(2008)。〈重看台灣棉紡織業早期的發展〉。《新史學》,第 19 卷第 1 期(台北),頁 167-227。
- 史明(1962)。《台灣人四百年史》。東京:音羽書房。
- (1970a)。〈[專刊]台灣革命過程中的民族革命·民主革命·社會革命〉。《獨立台灣》,第 27 號(東京),頁 1-35。
- (1970b)。〈史明 答〉。《獨立台灣》,第 23 號(東京),頁 D-H。
- (1970c)。〈史明 答〉。《獨立台灣》,第 25 號(東京),頁 6-13。
- (1970d)。〈[專刊]台灣革命過程中的民族革命·民主革命·社會革命〉。《獨立台灣》,第 27 號(東京),頁 1-35。
- (1972)。〈階級·民族·革命〉。《獨立台灣》,第 50 號(東京),頁 4-15。
- (1974)。《台灣人四百年史》。東京:新泉社。
- (1980)。《台灣人四百年史》。聖荷西:蓬萊島文化公司。
- 矢內原忠雄(1929)。《帝國主義下の台湾》。東京:岩波書店。
- 山田盛太郎(1934)。《日本資本主義分析:日本資本主義における再生産過程把握》(1926)。東京:岩波書店。
- 山川均(1976)。《植民政策下の台湾》。收錄於《山川均全集》(第 7 卷)。東京:勁草書房。
- 沙寧 [Shanin, T.] (2008)。〈馬克思與農民村社〉。收錄於何增科、周凡(編),《農業的政治經濟分析》(頁 68-98)。重慶:重慶出版社。
- 台灣民族民主革命同盟(1983, 07/16)。〈台灣民族民主革命同盟的「革命建國綱領」〉。《美麗島週報》(Los Angeles), 頁 15。
- 台灣革命(1975a)。〈關於李清一事件的討論〉。《台灣革命》,第 1 期(Toronto),頁 8-23。
- (1975b)。〈愛國主義與台灣新民主主義革命〉。《台灣革命》,第 1 期(Toronto),頁 50-52。
- (1976a)。〈台灣民間資本與國民黨政治體制:現階段的機會主義問題之五〉。《台灣革命》,第 4 期(Toronto),頁 55-62。
- (1976b)。〈資產階級與民主革命問題〉。《台灣革命》,第 5 期(Toronto),頁 51-57。
- 台灣革命黨(1985, 01/05)。〈台灣革命黨建黨宣言〉。《美麗島週報》(Los Angeles), 第 2 版。
- 田中正俊(1993)。〈關於明清時代的包買商制生產——以絲、棉紡織業為中心〉(樂成顯譯),收錄於《日本學者中國史研究論著選譯》,第 2 卷。北京:中華書局。
- 托洛次基(1970)。《中國革命底總結與前瞻》。收錄於氏著,《中國革命底總結與前瞻》:

- 共產國際第六次大會後的中國問題》。香港：信達出版社。
- 托洛茨基（1972）。《不斷革命》。收錄於氏著，《「不斷革命」論》（頁 80-226）。北京：生活讀書新知三聯書店。
- （1998）。〈三種俄國革命觀〉（1939）。收錄於氏著，《斯大林評傳》（齊幹譯，頁 592-611）。北京：東方出版社。
- 王凡西（2003）。《毛澤東思想論稿》。香港：新苗出版社。
- 吳承明（1996a）。〈中國近代經濟史若干問題的思考〉。收錄於：吳承明，《市場·近代化·經濟史論》（頁 7-20）。雲南：雲南大學出版社。
- 汪暉（2008）。《去政治化的政治：短 20 世紀的終結與 90 年代》。北京：三聯書店。
- （2010）。《亞洲視野：中國歷史的敘述》。香港：牛津大學出版社。
- 許登源（1987）。〈二·二八前夕的台灣經濟〉。《台灣與世界》，1987 年 4 月號（New York），頁 20-28。
- 許南村〔陳映真〕（編）。（2002）。《反對言偽而辯》。台北：人間出版社。
- 薛暮橋與馮和法（編）。（1983）。《中國農村》論文選。北京：人民出版社。
- 葉芸芸（1988）。〈樂觀其成，寄予厚望：關於新黨成立的座談紀要〉。收錄於：葉芸芸（編），《中共對台政策與台灣前途》（頁 99-128）。台北：人間出版社。
- 周恩來（1983）。〈關於黨的「六大」的研究〉（1944）。收錄於：中共中央文獻編輯委員會（編），《周恩來選集》（上卷，頁 157-187）。北京：人民出版社。
- 朱世紀（1981）。〈台灣革命中的民族與階級問題〉。《美麗島週報》（Los Angeles），第 11 版。
- 中國共產黨第三次全國代表大會（1989a）。〈中國共產黨黨綱草案〉（1923）。收錄於：中央檔案館（編），《中共中央文件選集》（第 1 冊，頁 135-143）。北京：中共中央黨校出版社。
- 中國共產黨第四次全國代表大會（1989b）。〈對於民族革命運動之議決案〉（1925）。收錄於：中央檔案館（編），《中共中央文件選集》（第 1 冊，頁 329-341）。北京：中共中央黨校出版社。
- 中國共產黨台灣省工作委員會（1951）。〈關於台灣工作〉（1948）。收錄於：國防部保密局（編），《搜獲共匪台灣省工作委員會重要秘密文件》（頁 1-11）。台北：國防部保密局。
- 中共中央宣傳部（1992）。〈中共中央宣傳部關於「人民民主專政實質上就是工農民主專政」給三野政治部的指示〉（1950）。收錄於：中共中央文獻研究室（編），《建國以來重要文獻選編》（第 1 卷）。北京：中央文獻出版社。
- 中村哲（2002）。《東亞近代史理論的再探討》。北京：商務印書館。
- 臧汝興（2000）。〈韓國的社會結構體論爭（一）〉。《左翼》，第 5 號（台北），頁 24-25。
- 左雄（1970a）。〈台灣革命的階級性與民族性〉。《獨立台灣》，第 26 號（東京），頁 B8-B14。
- （1970b）。〈試論台灣革命的正確路線〉。《獨立台灣》，第 26 號（東京），頁 B16-B19。
- （1971a）。〈國際主義與台灣革命〉。《獨立台灣》，第 31 號（東京），頁 B4-B7。
- （1971b）。〈階級鬥爭與思想路線〉。《獨立台灣》，第 33 號（東京），頁 4-7。
- 張大林（1987）。〈民進黨何去何從？——評民進黨的基本綱領〉。《海峽》，第 3 期（台北），頁 31-34。
- 張敏（1975）。〈階級鬥爭的問題〉。《台灣革命》，第 2 期（Toronto），頁 48-54。
- 張聞天選集傳記組等（編）。（1984）。《張聞天晉陝調查文集》。北京：中共黨史出版社。
- 張歷君（2010）。〈現代君主與有機知識分子——論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成〉。《現代中文學刊》2010 年第 01 期（北京），頁 35-60。
- 趙瑋（2006）。〈「小資產階級文學」的政治——作為「中國社會性質論戰」序幕的《從牯嶺到東京》〉。《中國現代文學研究叢刊》，2006 年第 2 期（北京），頁 1-27。

- 趙石 (1978)。〈台灣的資本壟斷問題〉。《台灣時代》，第 4 期 (Ontario)，頁 2-5、13。
- 鄒議 [陳映真] (2000)。〈讓歷史整備我們的隊伍〉。《左翼》，第 5 號 (台北)，頁 1-4。
- 鄭超麟 (2004)。《鄭超麟回憶錄》(上卷)。北京：東方出版社。
- 鄭鴻生 (2001)。《青春之歌——追憶 1970 年代台灣左翼青年的一段如火年華》。台北：聯經出版事業公司。
- (2002)。〈變生肘腋——民族主義論戰突起(八)：記台大校園裡的第一場統獨論戰〉。《海峽評論》，2002 年 6 月號 (台北)，頁 61-63。